

O'QUVCHILARDA KASBIY QIZIQISHLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Jalolova Dilorom Ilxomovna

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Psixologiya masofaviy ta'lim yo'nalishi 25-08-guruh talabasi

Xalimjonov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17255155>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot o'quvchilarda kasbiy qiziqishlarni shakllantirish jarayonining psixologik va pedagogik xususiyatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Jamiyat taraqqiyoti sharoitida o'quvchilarning ongli kasb tanlashi, shaxsiy qiziqishlarini aniqlashi va kelajakdagi faoliyatiga yo'naltirilishi dolzarb masalalardan biridir. Tadqiqot davomida psixologik-pedagogik texnologiyalar, interfaol ta'lim metodlari hamda PERMA modeli asosida yondashuv qo'llanildi. O'quvchilarning kasbiy intilishlariga ta'sir etuvchi omillar, motivatsiya shakllanish jarayoni va o'qituvchi-ota-ona hamkorligining ahamiyati ilmiy asosda o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, interfaol mashg'ulotlar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va ijobiy psixologik muhit o'quvchilarda kasbiy qiziqishni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Shunday qilib, o'quvchilarda kasbiy qiziqishni erta bosqichdan rivojlantirish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki ularning shaxsiy kamoloti va ijtimoiy moslashuvchanligini ham ta'minlaydi.

Kalit so'zlar

Kasbiy qiziqish, psixologik-pedagogik texnologiyalar, motivatsiya, interfaol metodlar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, PERMA modeli, ijtimoiy moslashuv, kasbiy yo'naltirish.

Kirish

Bugungi globallashuv va raqobat sharoitida ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – o'quvchilarda kelajak kasbiga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish va ularni jamiyat taraqqiyotiga faol hissa qo'shadigan shaxs sifatida tayyorlashdir. Inson hayotida kasb tanlash jarayoni muhim qaror bo'lib, u shaxsning iqtisodiy farovonligi, ijtimoiy mavqei, o'zini-o'zi anglash darajasi hamda psixologik barqarorligini belgilab beradi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, o'quvchilarda kasbiy qiziqishlarni shakllantirish faqat pedagogik jarayon emas, balki shaxsiy rivojlanish, ijtimoiylashuv va ma'naviy o'sish bilan chambarchas bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati doirasida kasbiy yo'naltirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" va so'nggi yillarda qabul qilingan qaror va farmonlarda yoshlarning kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni zamonaviy kasblarga yo'naltirish hamda mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash vazifalari belgilangan. Kasbiy qiziqishlarni erta bosqichda shakllantirish esa kelajak avlodning ta'lim jarayonida muvaffaqiyat qozonishi, ijtimoiy faol shaxs sifatida kamol topishi uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Amaliyotda esa ko'plab o'quvchilar kasb tanlashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Ba'zi hollarda ular mustaqil qaror qabul qilmay, ota-ona, do'stlar yoki tashqi omillar ta'sirida yo'nalish tanlaydilar. Bu esa kelgusida kasbiy faoliyatdan norozilik, motivatsiyaning susayishi va mehnat unumdorligining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois kasbiy qiziqishlarni shakllantirish jarayonida psixologik-pedagogik texnologiyalardan oqilona foydalanish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash zaruriy hisoblanadi.

So'nggi yillarda ta'lim tizimiga interfaol metodlar, innovatsion pedagogik yondashuvlar va ijobiy psixologiya tamoyillari joriy etilmoqda. Xususan, PERMA modeli asosida o'quvchilarning ijobiy emotsiyalari, maqsadga intilishlari va faol ishtiroki kuchaytirilib, ularda kasbiy yo'nalishga bo'lgan qiziqish yanada rivojlantirilmoqda. Shu sababli mazkur tadqiqot o'quvchilarda kasbiy qiziqishlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslarini chuqur tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Maqsad

Tadqiqotning asosiy maqsadi – o'quvchilarda kasbiy qiziqishlarni shakllantirish jarayonini psixologik va pedagogik nuqtayi nazardan ilmiy asoslash hamda uni samarali amalga oshirishga xizmat qiladigan texnologiyalarni ishlab chiqishdan iboratdir. Bugungi kunda kasb tanlash masalasi faqatgina ta'limiy jarayonning bir bo'lagi bo'lib qolmay, balki shaxsning kelajak hayot tarzini, jamiyatdagi o'rnini va iqtisodiy farovonligini belgilovchi muhim omil sifatida qaralmoqda. Shu bois, o'quvchilarda kasbiy qiziqishni erta shakllantirish, ularni ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlash ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Mazkur tadqiqotning maqsadi o'quvchilarning individual qobiliyatlari, psixologik xususiyatlari va shaxsiy qiziqishlarini inobatga olgan holda kasbiy yo'naltirish jarayonini tashkil etishning samarali shakllarini aniqlashdir. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan psixologik-pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va ijobiy psixologiya tamoyillari **PERMA modeli** asosida o'quvchilarda kasbiy motivatsiyani kuchaytirish, ularning o'z imkoniyatlarini to'g'ri anglashlariga yordam berish ham tadqiqot vazifalaridan biridir. Bundan tashqari, o'quvchilarning kasbiy qiziqishlarini shakllantirish jarayonida o'qituvchi, ota-ona va jamiyat hamkorligini kuchaytirish ham muhim vazifa sifatida belgilandi. Chunki shaxsning kasbiy intilishlari nafaqat maktab ta'limiga, balki oilaviy tarbiya va ijtimoiy muhitga ham bog'liqdir. Shunday ekan, tadqiqotning maqsadi o'quvchilarda kasbiy qiziqishni shakllantirish orqali ularni mustaqil qaror qabul qilishga, ijodkorlik va tashabbuskorlikka undash, kelgusida mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar sifatida shakllanishlariga ilmiy-amaliy yo'l-yo'riq ko'rsatishdir.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot jarayonida o'quvchilarda kasbiy qiziqishlarni shakllantirish masalasini ilmiy asosda o'rganish uchun turli materiallar va metodlardan foydalanildi. Eng avvalo, psixologiya va pedagogika sohasiga oid ilmiy manbalar, xorijiy hamda mahalliy olimlarning asarlari, ta'limga oid davlat dasturlari va normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Bu jarayon o'quvchilarda kasbiy qiziqishlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi nazariy va amaliy omillarni aniqlash imkonini berdi.

Nazariy metodlar - psixologik-pedagogik adabiyotlarni o'rganish, qiyosiy tahlil qilish va umumlashtirish ishlari olib borildi. Jumladan, V.M. Karimova, E. G'oziev, I.A. Zimnyaya kabi olimlarning ta'lim psixologiyasi, shaxs rivojlanishi va kasbiy qiziqishlar haqidagi ilmiy qarashlari tadqiqotning metodologik asosini tashkil etdi. Shuningdek, ijobiy psixologiyaning **PERMA modeli** (M. Seligman) o'quvchilar motivatsiyasi va kasbiy intilishlarini tahlil qilishda qo'llanildi.

Empirik metodlar - o'quvchilar bilan suhbat, so'rovnoma va testlar o'tkazildi. 8–11-sinflarda tahsil olayotgan 120 nafar o'quvchi tadqiqot ishtirokchisi sifatida jalb etildi. So'rovnomalar orqali ularning kasbiy qiziqish darajasi, motivatsiyasi va qaror qabul qilishdagi

qiyinchiliklari aniqlab borildi. Suhbatlar esa o'quvchilarning ichki ehtiyojlari va shaxsiy intilishlarini o'rganishga yordam berdi.

Eksperimental metodlar - tajriba mashg'ulotlari o'tkazilib, unda interfaol metodlardan – "Aqliy hujum", "Kasbiy rol o'yinlari", "Klaster" va "Loyiha ishlari" texnologiyalaridan foydalanildi. Mashg'ulotlarda o'quvchilar turli kasblar haqida amaliy bilimlarga ega bo'ldilar va o'z qiziqishlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Kuzatuv va baholash - tajriba davomida o'quvchilarning o'qishdagi faolligi, kasbga oid topshiriqlardagi ishtiroki va ijodkorlik darajasi muntazam qayd etildi. Natijalar esa statistik tahlil asosida umumlashtirildi.

Shunday qilib, tadqiqot nazariy va amaliy metodlarning uyg'unligida olib borilib, o'quvchilarda kasbiy qiziqishlarni shakllantirish jarayonini har tomonlama yoritishga xizmat qildi.

Natijalar

O'tkazilgan tadqiqot natijalari o'quvchilarda kasbiy qiziqishlarni shakllantirish jarayonining turli omillarga bog'liqligini ko'rsatdi. Quyidagi asosiy natijalar qayd etildi:

1. O'quvchilarning kasbiy tayyorgarlik holati:

So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 42 foizi hali o'z kasbiy yo'nalishini aniq belgilamagan.

23 foizi kasb tanlashda asosan ota-ona va atrofdagilarning maslahatiga tayanmoqda.

35 foizi esa mustaqil qaror qabul qilishga intilmoqda. Bu esa o'quvchilarda ongli kasbiy tanlov ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligini ko'rsatdi.

2. Eksperimental mashg'ulotlar samarasi:

Interfaol metodlar qo'llanganda o'quvchilarning faolligi va qiziqishi oshgani kuzatildi.

"Kasbiy rol o'yinlari" orqali o'quvchilar kasblar mohiyatini tajribada his qilish imkoniga ega bo'ldilar.

"Aqliy hujum" va "Klaster" metodlari orqali ijodkorlik va mustaqil fikrlash qobiliyati shakllandi.

Tajriba guruhida 70 foiz o'quvchi kasblarga nisbatan yanada qiziqish bildirgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 41 foizni tashkil etdi.

3. Psixologik-pedagogik yondashuvlar natijasi:

PERMA modeli asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning motivatsiyasini sezilarli oshirdi.

Ularda ijobiy emotsiyalar kuchaydi, muloqot ko'nikmalari yaxshilandi va kelajak kasbiy rejalari aniqroq shakllana boshladi.

O'quvchilar o'z yutuqlarini qadrlashni va o'z kuchiga ishonishni o'rgandilar.

4. Umumiy kuzatuvlar:

Kasbiy qiziqishlarni shakllantirishda nazariy bilim bilan birga amaliy mashg'ulotlar ham muhim ahamiyatga ega.

Ota-ona, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik kuchaytirilganida jarayon yanada samarali kechishi aniqlandi.

Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning kasbiy tanlovga oid motivatsiyasi va ishonchi mustahkamlandi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda kasbiy qiziqishlarni shakllantirish jarayoni murakkab va ko'p qirrali bo'lib, u nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy mashg'ulotlar, interfaol metodlar va psixologik-pedagogik yondashuvlarni ham talab etadi. O'quvchilarning katta qismi kasb tanlashda ikkilanish holatida bo'lgani, ba'zilar esa atrofdagilar ta'siri ostida qaror qabul qilayotgani aniqlandi. Bu esa ongli kasbiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligini ko'rsatadi.

Tajriba mashg'ulotlari shuni isbotladiki, "Kasbiy rol o'yinlari", "Aqliy hujum", "Klaster" kabi texnologiyalar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlab, kasblar mazmunini chuqurroq anglash va ularga nisbatan qiziqishni oshirishga yordam beradi. Ayniqsa, PERMA modeli asosida olib borilgan mashg'ulotlar o'quvchilarda ijobiy emotsiyalarni kuchaytirib, motivatsiyani oshirdi, kelajak rejalari bo'yicha aniqroq tasavvur hosil qilishlariga yordam berdi.

Shuningdek, tadqiqot davomida ota-ona, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikning yuqori ahamiyatga ega ekani aniqlandi. Bunday hamkorlik o'quvchilarda kasbiy qiziqishni shakllantirish jarayonini yanada samarali qilishi mumkin.

Umuman olganda, psixologik-pedagogik texnologiyalarni tizimli qo'llash o'quvchilarning kasbiy qiziqishlarini rivojlantirish, ularning shaxsiy salohiyatini to'g'ri yo'naltirish va kelajak faoliyatini ongli ravishda belgilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu esa ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – raqobatbardosh, kasbiy jihatdan yetuk shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova V.M. Psixologiya: umumiy, ijtimoiy va pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010.
2. G'oziev E. O'quvchilarda kasbiy qiziqishlarni shakllantirishning psixologik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
3. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psixologiya. – Moskva: Logos, 2012.
4. Seligman M. Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. – New York: Free Press, 2011.